

ПОНЯТИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ И МЕТОДЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ФЕЙКОВ В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Гайратов Фаррух Маратжон угли

Магистранта 1-ого курса ТГУВ по направлению «Международные отношения и
современные политические процессы»

farrux.gayratov17@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматривается феномен фейков как социально-коммуникационное явление, получившее широкое распространение в условиях цифровой медиасреды. Анализируется понятие “фейк”, его отличительные признаки, эволюцию, классификацию и механизмы распространения в медийном пространстве. Особое внимание уделяется роли социальных сетей и интернет-платформ в создании и передаче ложной информации, а также влиянию фейков на общественное мнение, поведение и принятие решений. Описываются основные признаки, позволяющие распознать фейковую информацию, а также методы противодействия её распространению, включая развитие медиаграмотности, фактчекинг и правовое регулирование. В работе также затрагиваются психологические и социокультурные аспекты восприятия фейков, такие как когнитивные искажения и эффект подтверждения. В статье приводятся примеры современных фейков, рассматриваются способы их распознавания и меры противодействия со стороны государства, СМИ и цифровых платформ. Работа направлена на формирование критического восприятия информации и развитие медиаграмотности как ключевых навыков в информационном обществе.

Ключевые слова: фейк, фейковые новости, дезинформация, медиаграмотность, социальные сети, манипуляция, общественное мнение, информационная безопасность, фактчекинг, когнитивная искажения.

THE CONCEPT, CLASSIFICATION AND METHODS OF FAKE RECOGNITION IN THE MODERN INFORMATION SPACE

Gayratov Farrukh Maratjon ugli

1st year Master's degree in International Relations and Modern Political Processes at TSOUS

farrux.gayratov17@gmail.com

Abstract: This article examines the phenomenon of fakes as a social and communication phenomenon that has become widespread in the digital media environment. The article analyzes the concept of “fake”, its distinctive features, evolution, classification and distribution mechanisms in the media space. Special attention is paid to the role of social networks and Internet platforms in creating and transmitting false information, as well as the influence of fakes on public opinion, behavior and decision-making. It describes the main signs that make it possible to recognize fake information, as well as methods to counteract its spread, including the development of media literacy, fact-checking and legal regulation. The work also touches on the psychological and socio-cultural aspects of the perception of fakes, such as cognitive distortions and the confirmation effect. The article provides examples of modern fakes, discusses ways to recognize them and counter measures from the state, the media and digital platforms. The work is aimed at forming a critical perception of information and developing media literacy as key skills in the information society.

Keywords: fake, fake news, disinformation, media literacy, social networks, manipulation, public opinion, information security, factchecking, cognitive distortion.

ВВЕДЕНИЕ

Информационное пространство становится полем битвы, где выигрывает не тот, кто говорит правду, а тот, кто быстрее, громче и убедительнее.

В истории человечества факты занимали особое место, выступая мерилом целесообразности, эффективности и правдивости явлений, поступков и деятельности. Со времён античности и до наших дней факты считались незыблемым эталоном. Однако сегодня, когда глобальное распространение получили средства телекоммуникации, а идеи западной либеральной демократии не только добровольно принимаются, но и насильственно навязываются, появились безграничные возможности генерировать нужный политический дискурс для массового потребления и роль и функция факта претерпели определённые изменения. Наступила новая, так называемая, эпоха «постправды», стирающая границы между ложью и правдой, где фактом выступает как истина, так и «фейк».

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДЫ

Термин «фейк» прочно вошел в современную действительность, в том числе на официальном уровне. Однако его определение отсутствует в толковых словарях С.И. Ожегова и С.А. Кузнецова, а встречается на русском языке только в онлайн сайтах или Викисловаре: «Фейк» – неол. жаргон, что-либо лживое, не соответствующее действительности, поддельное, вводящее в заблуждение [7]. Однако отсутствие фиксации в официальных словарях не ограничивает употребление этого термина «фейк» в повседневной жизни людей на любом уровне, начиная от информации в соцсетях, до той, которую предоставляют официальные источники, государственные структуры. Так некоторые государственные лидеры, дипломаты, чиновники, бизнесмены используют «фейки» в угоду своих интересов, маскируя их под достоверные факты. При этом, чем активнее в политический дискурс включают вместо фактов «фейки», тем успешнее и достовернее кажутся продвигаемые политиками заявления и утверждения.

Проблема фейков перестала быть сугубо журналистской или этической — она приобрела политическое, социокультурное и даже геополитическое измерение. Так доктор философских наук А.П. Назаретян в своей книге «Психология стихийного массового поведения» подробно описывает феномен слухов[4], а по мнению специалиста по психологической войне П. Лайнбарджера фейки не являются новым явлением: ещё в античные времена дезинформация использовалась как инструмент войны или политической борьбы[3]. Однако именно цифровая эпоха радикально изменила масштаб и скорость распространения ложной информации. Социальные сети, мессенджеры, низкий порог входа в сферу блогинга и онлайн-журналистики создали условия, при которых фейк может за считанные минуты достичь миллионов пользователей.

Сегодня же мы живем в эпоху, когда информация передается с беспрецедентной скоростью, а её достоверность не всегда проверяется, как отмечает С.Н. Ильиченко, чем безумнее и недостовернее информация, тем выше вероятность его распространение[1]. В этом контексте уже фейки — ложные или искажённые сообщения, намеренно выдаваемые за правду становятся не просто медиапродуктами, но и инструментами влияния, манипуляции и даже оружием в информационных войнах. Контент анализ и фактчекинг это те методы которые облегчат распознавания фейков. То есть, Контент-анализ — это метод исследования, с помощью которого мы изучаем тексты, изображения, видео или любой другой контент, чтобы понять, что в нём говорится, как именно и с какой целью. Это как внимательное чтение между строк, но с использованием системного подхода: мы выделяем ключевые слова, темы, интонации, эмоциональные окраски и даже частоту повторений. Контент-анализ может быть как количественным (например, подсчёт слов или тем), так и качественным (анализ смыслов, контекста, интонаций)[8]. Например, если мы хотим понять, как разные СМИ освещают одну и ту же новость — скажем, протесты в стране — контент-анализ поможет выявить, какие акценты делает каждое издание, кого цитируют, какие слова используют (например, “митингующие” или “погромщики”), какие

эмоции передают. Фактчекинг — это процесс проверки достоверности информации. По сути, это когда мы не просто принимаем на веру услышанное или прочитанное, а стараемся убедиться, что сказанное действительно соответствует действительности[9]. Фактчекинг требует скрупулёзной работы с первоисточниками, официальными данными, экспертными мнениями и базами данных. Это не просто “гуглить”, а использовать проверенные алгоритмы и методы верификации. Контент-анализ помогает выявить, как распространяется определённый нарратив, а фактчекинг — проверить, насколько этот нарратив соответствует действительности. В связке они дают мощный инструмент для понимания информационного пространства и борьбы с манипуляциями и фейками.

С теоретической точки зрения, фейк можно определить как форму симулякра, описанную Жаном Бодрийяром — это не просто ложь, а производимая реальность, которая маскируется под истину и начинает функционировать в обществе как правда[5].

По мнению экспертов фейки могут быть классифицированы по нескольким основаниям а именно:

Во-первых, по степени вреда: Безвредные (шуточные) — сатира, пародия, «утки», создаваемые ради развлечения. Пример — новости от сатирических порталов вроде The Onion. Опасные — фейки, способные вызвать панику, социальные волнения или манипулировать общественным мнением (например, ложные сообщения о терактах, эпидемиях, выборах и т.д.) т.е. фейковизация новостного контента обретающий угрозу[2].

Во-вторых, по цели: Политические т.е. использования для дискредитации, давления или дезориентации. Коммерческие — создаются для продвижения товаров, услуг или увеличения трафика. Идеологические — распространяются ради утверждения определённой системы взглядов. «Принцип Руперта Мердока»[1] говорит скорость важнее точности, это предпосылка для внедрение в сознание журналистов в частности молодых чтобы были более конкурентными.

В-третьих, по способу распространения: медиафейки — размещаются в СМИ, включая соцсети, блоги и новостные сайты; борьба за зрителя, читателя, пользователя, а значит борьба за внимание и рейтинги; графические фейки — фото и видеоподделки, дипфейки; цитатные фейки — вымышленные или вырванные из контекста высказывания.

Например, весной 2020 г. жители Великобритании пытались поджечь двадцать сотовых вышек из-за появления ложных данных о том, что вышки 5G распространяют коронавирус, или наоборот пандемия COVID-19: лавина дезинформации породила массовые мифы о “чипировании”, “вреде вакцинации”, “заговорах элит”, что напрямую повлияло на поведение миллионов людей и усложнило борьбу с вирусом.

ОБСУЖДЕНИЕ

Газеты, телевидение, даже крупные онлайн-издания больше не монополисты. Их роль слабеет, аудитория уходит в независимые медиа, блоги, Telegram-каналы. Это приводит к децентрализации информации, что с одной стороны — демократизация, а с другой — хаос. Их места занимают Инфлюенсеры которые стали “новыми СМИ”, Телеграм-каналы и Reddit могут запускать информационные волны мощнее, чем CNN или BBC.

Центральная Азия, в частности Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан и Туркменистан, характеризуется относительно высокой степенью контроля над средствами массовой информации и сдержанностью в вопросах свободы прессы. Во многих странах региона информационные каналы находятся под значительным контролем со стороны государства, а оппозиционные и независимые медиа сталкиваются с серьёзными ограничениями. В таких условиях любые попытки манипуляции общественным мнением, особенно через фейки, становятся особенно опасными. Например события которые произошли в Нукусе, столице Республики Каракалпакстан (автономной республики в

составе Узбекистана), произошли в начале июля 2022 года. Поводом стало предложение внести изменения в Конституцию Узбекистана, касающиеся статуса Каракалпакстана. Многие жители Каракалпакстана восприняли это как попытку ограничить их автономные права. В результате в Нукусе и других городах прошли акции протеста, которые переросли в столкновения с силовиками, не мало важную роль сыграли соц.сети и метод эмоционального воздействия когда писали что улицы якобы залиты кровью, однако выяснилось, что во время разгона протестов использовалась вода, окрашенная специальным красителем, предназначенным для идентификации участников беспорядков[10]

С приходом цифровой эпохи — интернета, социальных сетей и, особенно, эпохи постправды — термин «фейк» приобрёл новую актуальность. В 2016 году fake news стало одним из ключевых понятий в политических дебатах в США, особенно после президентских выборов в 2021 году, Трамп неоднократно обвинял ведущие американские СМИ — CNN, The New York Times, The Washington Post, MSNBC и другие — в распространении фальсифицированной информации. По его словам, журналистика в США стала «врагом народа» (enemy of the people), поскольку, по его мнению, она утратила объективность и превратилась в инструмент политической борьбы. Трамп делает акцент на том, что СМИ не просто ошибаются — они якобы сознательно манипулируют фактами для продвижения интересов «глобалистских элит», Демократической партии и других оппонентов.

Для Трампа концепт «фейковых новостей» — это не только защита, но и активное оружие. Он использует этот термин, чтобы подорвать доверие к негативным публикациям о себе и усилить лояльность своей аудитории, которая начинает воспринимать любую критику в СМИ как потенциально ложь.

Не человек выбирает информацию — информация выбирает человека, основной средой для фейков стали социальные сети такие как Instagram, YouTube, Telegram, TikTok и др. Их алгоритмы приоритезируют «вирусные» материалы — те, что вызывают сильные эмоции, что делает фейки идеальными для тиражирования. Инструментами их распространения становятся мемы, видеоролики, посты с сенсационными заголовками. Феномен так называемых информационных пузырей (filter bubbles) усиливает эффект: пользователи получают контент, соответствующий их убеждениям, и не сталкиваются с альтернативными точками зрения, что делает их более уязвимыми к фейкам.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Вероятность того, что человек поверит фейку, зависит от нескольких факторов: Когнитивные искажения: люди склонны принимать информацию, соответствующую их взглядам, игнорируя противоречащие факты (confirmation bias). Информационная перегрузка: в условиях избытка информации люди теряют способность критически её оценивать. Доверие к источнику: если фейк распространяется авторитетной или знакомой фигурой, уровень доверия к нему повышается. Опрос показал:

Рисунок 1. Опрос среди свободных корреспондентов:
 76% участников признались, что регулярно видят фейки в интернете.
 45% хотя бы раз в жизни распространяли фейк, не зная об этом.
 Только 32% проверяют информацию перед тем, как поделиться ею.

Изученные кейсы показали, что большинство фейков построены на эмоциях: страхе, гневе или сочувствии. Такие посты чаще получают лайки и репосты, чем скучные, но правдивые новости. Почему фейки работают? Потому что они цепляют. Они простые, яркие и часто подтверждают то, во что мы уже верим. Это называется “когнитивное искажение подтверждения”. Люди не хотят искать правду, они хотят подтвердить своё мнение. Распознать где ложь а где правда помогут фактчекинговые платформы такие как Snopes, StopFake, FactCheck.org

Однако с фейками можно бороться. Главное — не быть пассивным потребителем информации. Для распознавания фейков важно сохранять критическое мышление и не поддаваться первому впечатлению. Прежде всего, стоит обращать внимание на источник информации: проверяйте его репутацию, наличие авторства и дату публикации. Фейковые материалы часто распространяются от анонимных аккаунтов или через непроверенные сайты. Важно также оценивать внутреннюю логику сообщения: если информация вызывает сильные эмоции или кажется слишком сенсационной, это может быть признаком манипуляции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полезно использовать методы фактчекинга: сравнивать информацию с данными из авторитетных источников, пользоваться специализированными платформами по проверке фактов и инструментами для анализа изображений и видео. Кроме того, стоит следить за стилистикой и орфографией текста — фейки часто грешат грубыми ошибками и упрощённым языком.

С учетом информационного шума ответственность за критическую фильтрацию контента ложится на каждого пользователя, опираясь на мнение экспертов по данному вопросу слухи чаще всего приукрашивает реалии, что делает сенсационным, в этом плане труды экспертов дают теоретическую базу и созданные платформы для проверки фейков вместе формируют медиаграмотность делая людей внимательными, помогает сохранять объективность, защищать себя и окружающих от манипуляций и делать осознанные выводы на основе достоверных данных.

Список литературы

1. Ильченко С.Н. Как нас обманывает СМИ манипуляция информацией. г.Санкт-Петербург, 2019. С.38 и 298 (Ilchenko S.N. How information manipulation deceives us by the media. St. Petersburg, 2019. P.38 and 298)
2. Иссерс. О. Медиафейки: между правдой и мистификацией// Коммуникативные исследования. 2014 №2. С.112-123. (Issers. O. Media fakes: between truth and hoax// Communicative research. 2014 No. 2. p.112-123)
3. Лайнбарджер П. Психологическая война. Теория и практика обработки массового сознания – Т.: Центрполиграф, 2013. С.27-31(Linebarger P. Psychological warfare. Theory and practice of processing mass consciousness – Т.: poligraf, 2013.)
4. Назаретян А. П. Психология стихийного массового поведения. Лекции: ПЕР СЭ / г. Москва, 2001 (Nazaretyan A. P. Psychology of spontaneous mass behavior. Lectures: SE / Moscow, 2001)
5. Бодриар Жан Трактат Симулякры и симуляция 1981г издательство Galilee, язык фр./ перевод на русский Качалов А.А. [Электронный ресурс] URL: (<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%8F%D1%80,%D0%96%D0%B0%D0%BD>)
6. Головацкая О.Э. Значение и происхождение термина fake news/ Журнал Коммуникология 2019г [Электронный ресурс] URL: (<https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-i-proishozhdenie-termina-fake-news>)
7. Термин “Фейк” Викисловарь [Электронный ресурс] URL: <https://ru.m.wiktionary.org/wiki/%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BA#p-lang>
8. Пашиян И. А. Статья- Контент анализ как метод исследования: достоинство и ограничения, 2012. С.14 [Электронный ресурс] URL: (<https://cyberleninka.ru/article/n/kontent-analiz-kak-metod-issledovaniya-dostoinstva-i-ogranicheniya>)
9. Данилин П. В. Статья- Фактчекинг как новый инструмент в пропагандистских войнах, С.138-139. [Электронный ресурс] URL: (https://www.rcoit.ru/upload/iblock/1c0/8n5wwxicft324t20vj5nbn7odrtjdtwd/%D0%93%D0%92%D0%92_3_2023-134-144.pdf)
10. Якубов А. Статья- Ночь черных колпаков. Узбекистан увлекся конституционной реформой и спровоцировал всплеск сепаратизма в Приаралье. 2022. [Электронный ресурс] URL: (<https://mediazona.ca/article/2022/07/04/blacknight>)